

BOLALAR YOZUVCHISI CAO WENXUAN HAYOTI VA IJODI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6497183>

Uzaqboyeva Shahnoza Azamat qizi

Toshkent Davlat Sharqshunoslik Universtiteti

Xitoyshunoslik fakulteti 3-kurs talabasi

Komilova Shahnoza Turabuddinovna

Ilmiy rahbar: Sharq mamlakatlari adabiyoti

va qiyosiy adabiyotshunoslik kafedrasida katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada xitoylik adib Pekin Universiteti professori hamda mashhur bolalar yozuvchisi Cao Wenxuanning ijodiy faoliyati, hamda uning hikoyalarning g'oyaviy- badiiy xususiyatlari haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Cao Venxuan, bolalar yozuvchisi, professor, zamonaviy xitoy yozuvchisi, bolalar adabiyoti qo'mitasi direktori.

Cao Venxuan, 1954-yil yanvar oyida Tszansu provinsiyasi Yancheng shahri, Syuefu shaharchasi, Yandu tumani, Chjungsin ko'chasida tavallud topgan. Zamonaviy Xitoy adabiyotining yorqin namoyondalaridan biri, Pekin Universiteti professori, Xitoy yozuvchilar uyushmasi Milliy qo'mitasi a'zosi, Xitoy Xalq Respublikasi raisi o'rinbosari. Zamonaviy adabiyotni o'qitish va tadqiqot bo'limi mudiri, Xitoy Yozuvchilar uyushmasi Wenxuan adabiyot kollejining professori, Xitoy Yozuvchilar uyushmasi bolalar adabiyoti qo'mitasi direktori 1977-yilda Pekin universitetining Xitoy fakultetini tamomlagan va u yerda o'z faoliyatini davom ettirgan.

1991 yilda "Echkilar jannat o'tini yemaydi" romani nashr etildi. 1997-yilda uning "O't uyi" romani nashr etildi va kinossenariy uchun muallifi sifatida xizmat qildi. 1999 yilda uning "Ildiz qush" romani nashr etildi. 2005 yilga kelib "Bronza kungaboqar" nomli romani nashr etilgan. Adabiyotdagi samarali mehnatlari tufayli 2016 yilda u Xalqaro Hans Kristian Andersen mukofotiga, hamda 2017 yilda Influence World Chinese Award sovriniga sazavor bo'ldi.

2017 yil dekabr oyida u "Ninachining ko'zi" maxsus uslubdagi romani uchun birinchi Vu Chengen roman mukofotini qo'lga kiritdi. 2019-yilda Cao Venxuanning "O't uyi" romani "Yangi Xitoyning 70 yilidagi 70 ta romanlar to'plami"ga kiritilgan. Bolalar adabiyoti asarlaridan "O'tloq uy", "Mazali guruch", "Bronza kungaboqar" va boshqalar. Uning asarlari orasida "Ikkinchi dunyo", "Roman darvozasi", "XX asrning 80-yillaridagi Xitoy adabiy

hodisasi haqidagi tadqiqotlar”, “Tafakkur nazariyasi – adabiyotning falsafiy talqini” va boshqalar mashhur bo’lgan.

1985 yil, “Qadimgi devor”

1991 yil, “Echkilar jannat o’tlarini yemaydilar”

1997 yil, “Qizil kafel qora kafel”

1997 yil, “O’tloq uy”

1999 yil, “Ildiz qush”

2000 yil, “Qizil kafel uyi”

2005 yil, “Yaxshi guruch”

2005 yil, “Bronza kungaboqar”

2005 yil, “Qo’shiq”

2008 yil, “Buyuk qirolning kitobi: Huang Liuli”

2008 yil, “Qirollar kitobi: Qizil ipli fonar”

2015 yil, “Yong’in muhri”

2016 yil, “Ninachi ko’z”

1983 yil, “Shoxsiz sigir”

1988 yil, “Qorga ko’milgan kabina”

2009 yil, “Qichqiriq” (“Mening o’g’limni olib ketish”)

2009 yil, “Osmonga qaragan mushuk”

2009 yil, “Alvido, pianino”

2009 yil, “Oltin Rush birodarlar”

2010 yil, “Kiyik shohi”

2010 yil, “Soya”

2012 yil, “Old tishlarning xiyonati”

2012 yil, “Mitti”

1988 yil, “Ajodlar zali qorong’ilik bilan qoplangan”

1989 yil, “Melankoli pastoral”

1997 yil, “Uchburchak”

2005 yil, “Yovvoyi shamol tegirmoni”

2013 yil, “Kulrang chaqaloqning balandligi”

2018 yil, “Cao Wenxuan” seriyasi

1986 yil, “Bulutlardagi qal’a”

1986 yil, “Soqov sigir”

1992 yil, “Yashil panjara”

1993 yil, “Qizil yelkan”

1994 yil, “Qizil qovoq”

1996 yil, “Atirgullar vodiysi”

1997-yilda Cao Venxuanning “O‘t uyi” asari xuddi shu nomdagi filmga moslashtirildi, rejissyor Syu Geng, bosh rollarni Ma Lingyan, Du Yuan, Vu Qinqin, Cao Dan, Syu Yansin tomonidan ijro etilgan.

Ertak yozuvchisi Chjen Yuanjie Cao Venxuanning 2019-yil aprel oyida Sina Weibo‘da kitob sotgan noqonuniy harakatini qoraladi. Bunday tendentsiyalar Xitoy adabiyotiga G‘arb madaniyatidan kelgan, Xitoy qadriyatlar tizimi esa biroz boshqacha. Xitoy adabiyoti an‘anasi nafasat, “kayfiyat” kabi xususiyatlar bilan ajralib turadi. Bu “G‘arbgaga taqlid qilish” Cao Venxuanni juda xafa qiladi, shuning uchun u o‘z kitoblarida “yangi tendentsiyalarni” ataylab rad etadi. Albatta, unga boshqa yozuvchilar bilan raqobat qilish qiyin, lekin u hali ham nafaqat o‘zini tutadi, balki yil sayin kitobxonlari soni ortib bormoqda. Shu bilan birga, uning ishi xayrixohlikdan yiroq. Ular ko‘pincha qashshoqlikda yashaydilar, ularning ba‘zilari jismoniy nogironlar, yolg‘izlik, noto‘g‘ri tushunish, befarqlik va tengdoshlarini rad etish bilan kurashadilar. Shu bilan birga, uning asarlarida sevgi, sadoqat, burch, ya‘ni ularsiz inson hayoti juda rangsiz bo‘ladigan abadiy qadriyatlar mavjud. Ehtimol, Cao Venxuan ijodining ajoyib jozibasini siri go‘zal manzaralar va shafqatsizlikka qarshi turishga majbur bo‘lgan qahramonlar o‘rtasidagi nozik muvozanatdadir.

Hozirda YUNESKOning Bolalar va o‘smirlar adabiyoti bo‘yicha xalqaro kengashi tomonidan baholangan 1988-yil aprel oyida Cao “Alvido, kichik yulduz” qissasi bilan Xitoy Xalq Respublikasi bolalar adabiyotini rivojlantirishga qo‘shgan. Hissasi uchun birinchi Milliy mukofotga sazovor bo‘ldi. Cao Venxuan turli yillarda o‘z vatanida olgan ko‘plab adabiy mukofotlar (30 ga yaqin) uning yozuvchi sifatidagi talabi haqida gapiradi. 2003-yil sentabrida Pekin Yozuvchilar uyushmasi raisining o‘rinbosari etib saylandi. 2003 yil iyun oyida yosh Ximining o‘shish tajribasi haqida hikoya qiluvchi “Ximi” romani nashr etildi. O‘sha yili “Ildiz qush” romani 6-son Ching Ling bolalar adabiyoti mukofotining “A‘lo ish” mukofotiga sazovor bo‘ldi.

2004-yil fevral oyida u Xitoy Andersen mukofotiga va Xalqaro Andersen mukofotiga nomzod bo‘ldi va “Ximi” romani uchun Xitoy Yozuvchilar uyushmasining oltinchi milliy bolalar adabiyoti mukofotiga sazovor bo‘ldi.

2005 yil mart oyida u Du Yuanchaoning og‘ir taqdiri haqida hikoya qiluvchi “Osmon qo‘shig‘i” romanini va o‘rta maktab o‘quvchisi nuqtai nazaridan hayotning o‘shish jarayonini aks ettiruvchi “Qizil kafel va qora kafel” romanini nashr etdi. O‘sha yili u “Bronza kungaboqar” romanini nashr etdi, unda u bronza bola va qiz kungaboqar hikoyasi haqida hikoya qiladi va 2005 yilda Tayvanddagi China Times tomonidan ushbu romani uchun eng yaxshi o‘nta kitobga sazovor bo‘ldi. O‘sha yili u “Xitoyning zamonaviy

adabiyoti bo'yicha professional o'quv dasturlarini qurish va aspiranturadan keyingi ta'lim" loyihasini yakunlash uchun Hong Zicheng va boshqalar bilan hamkorlik qildi va ushbu loyiha tufayli Oliy ta'lim bo'yicha Milliy ta'lim yutuqlari mukofotiga nomzod bo'ldi.

2006 yil mart oyida "Bronza kungaboqar" romani bilan "Eng yaxshi roman ijodkorligi" mukofoti, "Besh bir loyiha" mukofoti, Milliy kitob mukofoti, 7-Xitoy Yozuvchilar uyushmasi Milliy ajoyib bolalar adabiyoti mukofoti, Bing Sin adabiy mukofoti.

2007 yil may oyida u Xitoy Yozuvchilar uyushmasining 6-milliy qo'mitasiga a'zo bo'ldi, o'sha yili u "Xuan Liuli" romanini nashr etib, odamlarning ichki dunyosini o'rgandi.

Xulosa qilib aytganda Xitoy adabiyotining ko'zga ko'ringan mashhur bolalar yozuvchisi Cao Wenxuanning ijodiy faoliyati, hamda uning hikoya va asarlari haqida so'z yuritdik. Cao Wenxuan xitoy tilidagi hikoyalari va yangi uslubdagi asarlari bilan mashhur. Ayniqsa, uning "O't uyi", "Echkilar jannat o'tini yemaydi", "Ildiz qush", "Bronza kungaboqar", "Ninachining ko'zi", "O'tloq uy", "Roman darvozasi", "Atirgullar vodiysi" nomli asarlari omma orasida keng tarqalgan. Ilk asarlarida manzara va lirikani tasvirlashga e'tibor qaratilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. 中国现代文学史。北京/2013。
2. 汉俄词典.-北京.2006年。

INTERNET SAYTLARI:

1. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Cao_Wenxuan
2. WWW.BAIDEWENKU.CN.COM